

Олексюк І. М.

Старший науковий співробітник

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНІТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ У ПРИМІЩЕННЯХ “ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ГОРОДКА” НА ПОЧАТКУ 1930-х рр.

Збереження пам'яток культури та природи є однією із засадничих функцій музейної установи. Серед причин, що призводять до руйнування музейних предметів, особливе місце посідає значна та різка зміна температури і вологості та/або відхилення цих параметрів від нормативних. Забезпечення належних умов зберігання музейних колекцій передбачає здійснення моніторингу температурно-вологісного режиму та своєчасного реагування на його негативні зміни. Тісно пов'язана із реставраційною роботою, практика створення оптимальних умов для збереження колекцій від початку функціонування музейних осередків на терені Києво-Печерської лаври у 1920-х рр. зумовила вироблення відповідних інструкцій (“Інструкція переховання й експозиції пам'яток станкового малярства”, “Інструкція переховання шиття й тканини”) [9, 166] та механізмів їхньої реалізації. Численними культурно-історичними та мистецькими колекціями Державного історико-культурного заповідника “Всеукраїнський музейний городок” (ВМГ) опікувалися видатні діячі вітчизняної культури, серед яких особливе місце посідають реставратори М. І. Касперович і К. І. Кржемінський.

Різноманітним аспектам історії становлення і розвитку реставраційної справи на теренах ВМГ та обстеження стану збереженості колекцій Заповідника присвятили свої студії чимало вітчизняних дослідників – А. Д. Гришин [8], А. В. Беліловська, В. М. Драновська [1; 2], О. В. Сторчай [9], Т. Р. Тимченко [10-12] та ін. Детальне висвітлення отримав життєвий і творчий шлях Костя Іполитовича Кржемінського – з 1927 р. художника-реставратора у ВМГ [3; 4; 6, 119-138]. Незадовго до звільнення – 23 січня 1933 р. – К. І. Кржемінський провів моніторинг експозиційних і фондових приміщень, за результатами якого подав директорові ВМГ П. П. Курінному рапорт [6, 135]. Введення до наукового обігу інформації з цього документа, який становить значний історіографічний інтерес у контексті розвитку вітчизняної музейної та реставраційної справи, є метою даної розвідки.

На початку 1933 р. К. І. Кржемінський зафіксував параметри температури і відносної вологості повітря у таких приміщеннях: “кімната т. зв. Грецької збірки корп. II.” [Митрополичі покої] ($t - 6,2^{\circ}\text{C}$, $\phi 37\%$); “відділ православ'я корп. II” ($t + 5^{\circ}\text{C}$, $\phi 39\%$); “робоча кімната Музею Історії Релігії. Корп. II” ($t + 2^{\circ}\text{C}$, $\phi 39\%$); фонд станкового малярства у приміщенні Благовіщенської церкви ($t + 8,2^{\circ}\text{C}$, $\phi 41\%$); Музей історії Лаври ($t \pm 0^{\circ}\text{C}$, $\phi 60\%$) та “Скелп з “мощами” Тобольського” ($t + 4,5^{\circ}\text{C}$, $\phi 57\%$) в Успенському соборі; фототека ($t \pm 0^{\circ}\text{C}$, $\phi 54\%$) та робоча кімната “фонду друку” ($t + 3,5^{\circ}\text{C}$, $\phi 55\%$) в корпусі № 1 [Будинок намісника] [7, 10-11].

У рапорті Кость Іполитович наголошував, що зафіксовані показники температурно-вологісного режиму “*промовляють про ненормальний стан приміщення фондів та музеїв*”. Особливе занепокоєння мистецтвознавця викликали умови збереження “Грецької збірки – значної вартості пам'яток матеріальної культури, що їх виконано енкаустичною технікою, переносної (станкової) мозаїки тощо” [колекція енкаустичного живопису надійшла до фондів Лаврського музею з ЦАМ у 1920-х рр. Збережені пам'ятки з цієї збірки – ікони “Двоє святих”, “Святий Іоанн Хреститель”, “Богоматір з Немовлям Христом”, “Святі Сергій і Вах” – у 1940 р. передані до Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків [5, 27-30]. К. І. Кржемінський рапортував: “До тепер в “Грецькій кімнаті” відсоток вогкості був ни нижче 65%, отже зниження t° нижче 0 повело к зниженню % вогкості на 28 %, тобто з 65 % до 37 %. Така зміна поведе до усихання дерева дощок. Як відомо дерево усихається по своєму обсягові нерівномірно, розглядають 1. радіальне, 2. тангентальне та 3. продовжне висихання, що їх відношення мають такі набл. цифрові вирази: 1 – 10 %; 2 – 5 % та 3 – 0,1 %. Отже зміни в обсягові дерева ведуть до його деформації або по короблення.

В той же час зниження t° до $-6,2^{\circ}\text{C}$ приводить до стискання матеріалів ґрунта і фарб, особливо це зниження t° може відбитися на енкаустичному малюванні, бо віск який

з'являється основним складником енкаустичних фарб при t° нижче 0° губить свою еластичність стає крихким. Отже є небезпека що руйнування насамперед енкаустичних пам'яток культури так і пам'яток «грецької збірки».

Переносити ці експонати тепер до іншого приміщення неможливо, через те, що різкі зміни t° та % вологості безперечно негативно може відбитися на стані цих експонатів. Тому потрібно підсилити опал приміщення “Грецької збірки” та поступінно довести t° до нормальної.

Особливо це треба зробити до наступлення весни, аби не привести до значної вогкості приміщення весною”.

Не менш загрозову форму набув температурно-вологісний режим у Благовіщенській церкві, де розташовувався фонд станкового малярства: “...коли на початку опаливного сезону t° доходила там до 18° , стан вогкості приміщення вирівнювався та в грудні вже був нормальним – 55 %. Тепер же ці показники вже переходять до ненормальної сухості – 41%. Цю небажану сухість потрібно ліквідувати зволоженням повітря, чого можна досягти миттям підлог. Але ж при $t^{\circ} 8^{\circ}\text{C}$ цього робити не доцільно, бо зволоження повітря знизить ще температуру його. Отже й тут потрібно піднести температуру та переводити зволоження повітря”.

У приміщенні Успенського собору температура повітря 23 січня 1933 р. трималася на позначці 0°C при відносній вологості повітря 60%. Ці параметри, на думку К. І. Кржемінського, знаходилися в межах допустимого і не становили загрози цілісності монументального живопису пам'ятки. Водночас реставратор наголошував, що “згідно з зауваженнями бригади метеорологічної станції, потрібно до наступлення весни піднести t° до $+ 8^{\circ}$, щоби позбавитися можливих опотівань стін весною, а тому й збільшення % вогкості, яка особливо шкодить іконостасам (левкасу його з позолотою, дереву, склейці окремих частин), не кажучи вже про стінопис та експонати Музею історії Лаври” [7, 10-11].

Рапорт художника-реставратора К. І. Кржемінського не лише фіксує “ненормальні” чи допустимі умови у приміщеннях ВМГ на початку 1933 р., але й засвідчує професійний підхід співробітників установи до збереження, консервації та реставрації пам'яток мистецтва, й монументального мистецтва зокрема. Рекомендації щодо поступового унормування температурно-вологісних параметрів у експозиційних і фондових музейних кімнатах шляхом забезпечення відповідного опалення і зволоження повітря цілком корелюються із сучасними вимогами до режиму зберігання живопису (оптимальні показники $t + 12-18^{\circ}\text{C}$, ϕ 60–70 %). Традиції моніторингу та підтримки задовільного температурно-вологісного режиму, закладені від початку існування музейного осередку на теренах Києво-Печерської лаври, вже близько століття продовжуються й розвиваються завдяки кропіткій і скоординованій роботі колективу Заповідника.

Примітки

1. Беліловська А. В. Реставрація пам'яток з фондової колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Роль музеїв у культурному просторі України й світу : стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат. : <http://ru.museum.dp.ua/article0157.html>
2. Беліловська А. В., Драновська В. М. Становлення та розвиток реставраційної справи в Києво-Печерському заповіднику // Могилянські читання 2006 : Зб. наук. праць : Доля музейних зібрань. – Ч. 1. – К., 2007. – С. 227-240.
3. Білокінь С. “Білі круки” подільського друкарства // Пам'ятки України. – 2000. – Ч. 3-4 (128–129). – С. 33-45.
4. Камінська Л. К. Короткий життєпис художника Кржемінського К. І. // Подільське братство. – 1993. – № 3. – С. 55-56.
5. Каталог збережених пам'яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. – К. : [Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник], 2002. – 244 с.
6. Найден О., Ходак І. Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття : історія, семантика, образи. – К. : Стилюс, 2013. – 300, 80 с.
7. НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 11, 117 арк.
8. Очерки истории Киево-Печерской Лавры и Заповедника / А. Д. Гришин, П. В. Голобуцкий, Е. П. Кабанец и др.; ред. И. В. Косовская. – К. : Радянська Україна, 1992. – 288 с.
9. Сторчай О. В. Реставраційна майстерня Лаврського музею культур та побуту (1924–1934). З історії організації, формування та розвитку реставраційної справи в Україні // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток : Тези доповідей. – К., 2001. – С. 165-167.
10. Тимченко Т. Микола Касперович : матеріали до біографії // Українська художня культура : історія та сучасні проблеми. – К., 2012. – С. 57-71.

11. *Тимченко Т. Р.* Київська школа реставрації станкового малярства (1920–1930 рр.) // Пам'ятки України: історія та культура. – 2001. – № 4. – С. 48-71.
12. *Тимченко Т. Р.* Музейний напрям реставрації в Україні. Київська школа. 1920-1940 рр. : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.08 / Акад. образотв. мистец. і архіт. – К., 1998. – 17 с.

Пістоленко І. О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Завідувач відділу
Полтавський музей авіації і космонавтики

**ДАВНЬОСХОВИЩЕ ПОЛТАВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ІСТОРИКО-
АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ – ВАЖЛИВА ЛАНКА В СИСТЕМІ РОЗБУДОВИ
МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ ПОЛТАВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст.**

Полтавський край за століття своєї історії став місцем перебування багатьох шанованих святинь Православ'я, пам'яток церковної архітектури; в стінах монастирів і храмів зберігалися давні ікони, начиння, предмети старовини; церковні архіви зберігали для нащадків унікальні документи. Духовенство і трудівники Полтавської єпархії чимало зробили для того, щоб цей дорогоцінний спадок став відомим і затребуваним. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. поступово стала усвідомлюватися необхідність утворення на Полтавщині спеціального товариства, яке своїм завданням мало б дослідження церковно-релігійного життя у межах Полтавської єпархії в її минулому і сьогоденні, дослідження, охорона і збирання пам'яток місцевої церковної давнини та історії, поширення у суспільстві, і головним чином у духовенстві, церковних історико-археологічних відомостей, організацію публічних читань церковного історико-археологічного плану.

За ініціативою єпископа Полтавського і Переяславського Іоанна (І. С. Смирнова) у 1906 р. був створений Полтавський церковний історико-археологічний комітет (ПЦІАК) із давньосховищем при ньому. Одними з найбільш активних членів комітету і фундаторів музею вважалися викладач церковної історії в духовній семінарії в Полтаві, дійсний член Імператорського Петербурзького Археологічного інституту В. О. Пархоменко, священник В. І. Трипольський, котрий був обраний восени 1907 р. хранителем давньосховища, дослідник полтавської старовини І. Ф. Павловський та ін.

Головними напрямками діяльності членів ПЦІАК було обслідування стану церков єпархії, визначення ступеню необхідності їхньої реконструкції або ремонту, а також виявлення при церквах і монастирях важливих з історичної точки зору архівних матеріалів, старовинних творів церковного мистецтва, предметів церковної старовини у храмах єпархії, визначення їхньої культурно-історичної цінності, й, у разі необхідності, можливості передання деяких із них до колекцій давньосховища, збереження, дослідження виявлених пам'яток та популяризація відомостей про них.

Створюючи своє зібрання, Полтавське єпархіальне давньосховище, як і інші подібні заклади, до певної міри запозичувало досвід храмових і монастирських ризниць, де крім давніх або старовинних священних посудин, уборів, інших предметів, зберігалися цінні в історичному плані документи і книги. Заслугою науковців – членів комітету, причетних до створення і діяльності полтавського давньосховища (як і інших подібних закладів на теренах України), можна вважати те, що вони не обмежувалися у своїй діяльності збиранням та збереженням пам'яток церковної старовини. Досліджуючи безпосередньо самі предмети та їхню історію, забезпечуючи доступ до них і можливість працювати з ними широкому колу вчених і любителів старовини й історії краю, співробітники полтавського давньосховища розробляли принципи визначення, систематизації та класифікації церковних пам'яток, їхньої атрибуції (в спеціальних книгах велися записи: звідки надійшов той чи інший предмет, час його вступу,

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015